

СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ТАЪЛИМ ВА СИНЕРГЕТИК ТАФАККУР

Тураев Бахтиёр Оманович

Фалсафа фанлари доктори,
профессор. Ўзбекистон Республикаси ВМ ҳузуридаги
Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази
директори бош маслаҳатчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19695429>

Аннотация: Ушбу мақолада сунъий интеллектнинг таълим тараққиётига ижобий таъсир қилиш жараёнлари ва самарадорлиги хақида апрофлича маълумот берилганлиги таъкидланади.

Калим сузлар: Сунъий интеллект, технологиялар, тараққиёт, ресурслар, индивидуал.

Сунъий интеллект таълим тараққиётига ижобий таъсир қилади. Бунинг учун таълимга оид ахборотларни кўпроқ интернет тизимига жойлаш ва сунъий интеллект билан кўпроқ ўзбек тилида мулоқат қилиш лозим. Бу мулоқот биринчи босқичда ўзбек адабий тили қоидаларига мувофиқ амалга оширилиши зарур. Бу таълимнинг самарадорлигини оширади.

Ўзбекистонда бугунги кунда СИ тараққиёти соҳасида сезиларли ишлар амалга оширилмоқда. Ҳозирги пайтда Ўзбекистонда 2 мингга яқин ахборот технологиялари компаниялари ишлаб турибди, уларда 30 мингдан зиёд дастурчилар иш олиб боришмоқда, 70 мингдан зиёд ёшларимиз мустақил равишда ИТ соҳасида фаолият юритмоқда. Яқин келажакдаги режада дастурчилар сонини камида 1 млн.га етказиш кўзда тутилган. Сунъий интеллект дастурларини яратиш ва қўллаш бўйича ҳам муваффақиятли иш олиб борилмоқда. Жумладан, биометрик идентификациялаш учун “Му ID” тизими ривожлантирилди. Бугунги кунда 28 та банк ва 5 та давлат ташкилоти мазкур тизимга уланган. У орқали 8 миллион 200 мингдан ортиқ фойдаланувчи рўйхатдан ўтди. “Muxlisa”¹ номли ўзбек тилида гапирувчи овозли ёрдамчи ишлаб чиқилмоқда. Ушбу ишланмани турли замонавий техника воситаларига (автомобилларга, завод ускуналарига, роботларга ва кир ювиш, уй тозалаш, музлатгич ва бошқа маиший хизмат кўрсатиш агрегатларига) ўрнатиш мўлжалланган². Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 2021 йил 29 ноябрда “Сунъий интеллект технологияларини қўллаб-қувватлаш учун махсус режим ташкил этиш ва унинг фаолиятини йўлга қўйиш тартиби тўғрисидаги Низом”ни тасдиқлаш учун 717 сонли Қарорни қабул қилган. Мазкур Қарорга мувофиқ “Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 августдаги ПҚ-5234-сон қарорига мувофиқ сунъий интеллект технологияларига асосланган тажриба-синов ишларини амалга ошириш, дастурий маҳсулотларни ишлаб чиқиш ва хизматлар кўрсатиш билан боғлиқ фаолият юритувчи

¹ <https://www.gazeta.uz/ru/2025/11/13/uzinfocom/Muxlisa-AI-как-Узбекистан-развивает-собственный-искусственный-интеллект-понимающий-живую-речь>

² <https://sputniknews.uz/20240514/uzbekistan-suniy-intellekt-shavkat-mirziyoyev-43862512.html>

ташкilotлар учун зарурий ташкилий-ҳуқуқий шароит яратиш, дастурий маҳсулотларни тажрибадан ўтказиш ва амалиётга жорий қилиш”³ назарда тутилган.

Россияда «Маданий тил маконида сунъий интеллект» номли компьютерлаштирилган лойиҳа амалга оширилмоқда. Бу лойиҳанинг долзарблиги шундаки, лойиҳа муаллифлари сунъий интеллектни ривожлантиришда табиий тилнинг аҳамияти катта деб ҳисоблашади.

Уларнинг фикрича: «Сунъий интеллект ечадиган масалалар ичида табиий тил – инсон онгини моделлаштирувчи инструмент сифатида – катта ўрин эгаллайди. Айнан табиий тилнинг ўзи ҳам, инсон маданиятининг ажралмас қисми сифатида, асралишга, ҳимояга, тадқиқ этилишга ва ҳужжатлаштиришга муҳтож. Бу, яхлит олинганда, шу қадар кенг миқёсли вазифаки, унга сунъий интеллектни тадбиқ этмасдан ечиб бўлмайди. Унда шундай таянч соҳалар борки, унда табиий тил табиий интеллектнинг таркибий қисми эмас, балки унинг эътибор объекти бўлиб келар экан»⁴. Бундан ҳар бир тилни унинг бор бойлиги билан биргаликда, ҳар бир сўзнинг талаффуз қилинишини ҳам эътиборга олган ҳолда рақамлаштириш вазифаси келиб чиқади. Бу мураккаб вазифани СИнинг имкониятлари даражасидагина ечиш мумкин⁵.

Лойиҳа ижрочилари, мазкур лойиҳани бажариш учун ўз олдиларига қуйидаги иккита йўналишдаги вазифаларни қўйишади:

1. Фундаментал илмий вазифалар йўналиши: бу соҳада генератив сунъий интеллектни жадал ривожлантиришга бевосита қаратилган вазифалар назарда тутилган.

2. Амалий вазифалар йўналиши: бу соҳада тадқиқотчилар Россияда амал қилаётган тиллари ва маданиятларни сақлаш, рус маданий ва тарихий меросини рақамлаштириш ва сақлаш, рус тилини глобал дунёга тарқатиш соҳасидаги ижтимоий аҳамиятга эга вазифалар ва ташаббусларни бирлаштиришни назарда тутди⁶. Бу вазифани бажариш жуда мураккаб, чунки Россияда устувор бўлган рус тилидан ташқари юзлаб миллий тиллар ҳамда ундан ҳам кўп шеъвалар мавжуд-ки, уларнинг ҳаммасини ҳам тенг ривожлантиришнинг имконияти чекланган бўлиб, тадқиқотчилар барча тилларни рус тили қодаларига мослаштиришга ёки яқинлаштиришга интилишади.

Тадқиқотчилар бу вазифаларни амалга ошириш учун тўртта тадқиқот йўналишида изланишлар олиб боришни режалаштирган.

Улар қуйидаги йўналишлар ҳисобланади:

1. Табиий тилда матн яратиш муаммоларини ечишда лингвистик нутқ назариясини қўллаш. (Бу назариянинг ўзи ҳали такомилга етмаган)

2. Россиядаги кам ресурсли (кам баъзали) тилларни автоматик таҳлил қилиш воситалари ва маълумотлари корпусини ишлаб чиқиш. (Бу йўналишда тадқиқотчилар ҳар бир тилдаги имкониятларни ҳам ўрганиб чиқишга мажбурдир. Бу эса жуда кўп вақт ва ресурслар талаб қилади).

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 августдаги ПҚ-5234-сон Қарори

⁴ Қаранг: Искусственный интеллект в культурно-языковом пространстве
https://cs.hse.ru/aicenter/language_culture

⁵ Тураев Б.О. Оддий ва оммабоп синергетика.- Тошкент: Akademnashr, 1925. Б.149.

⁶ Искусственный интеллект в культурно-языковом пространстве // https://cs.hse.ru/aicenter/language_culture

3. Қадимги имло матнларини ва Пьетр I дан олдинги даврларда амал қилган ёзув графикаларини автоматик аниқлаш. (Бу вазифани ҳам СИ ёрдамисиз амалга оширишнинг имкони йўқ).

4. Икки тилли ва рус тилини ўрганувчилар нутқини таҳлил қилишга автоматлаштирилган ёндашувлар.

Мазкур лойиҳа устида изланиш олиб борувчилар Россия халқлари тиллари учун сунъий интеллект технологияларини ишлаб чиқиш тилларни ҳужжатлаштиришда ва она тилида сўзлашувчилар томонидан улардан фойдаланишни фаоллаш-тиришда сарфланган саъй ҳаракатларнинг самарадорлигини тубдан ўзгартириши мумкин, деб ҳисоблашади. Уларнинг фикрича: «Россия халқлари тиллари учун сунъий интеллект технологияларини ишлаб чиқиш тилларни ҳужжатлаштиришда ва она тилида сўзлашувчилар томонидан бу тилардан фойдаланишни фаоллаштиришга сарфланган ҳаракатларнинг самарадорлигини тубдан ўзгартириши мумкин»⁷. Ҳақиқатдан ҳам бу лойиҳа рус тили ва маданиятини тарғиб қилишда сунъий интеллект технологияларида фойдаланишнинг истикболли йўлларида биридир. Агар шу лойиҳа доирасидаги тадқиқотларнинг тажрибасидан ўзбек тилини ривожлантиришда, туркий тилли халқлар тилларини бир-бирига яқинлаштишда фойдаланиш яхши натижалар бериши мумкин. Бу эса нисбатан осонроқ ва қулайроқ вазифадир.

Ўзбекистон олимлари ҳам аввало ўзбек тили контентини ривожлантиришга, қолаверса бир-бирига қардош ва яқин бўлган туркий тиллар хусусиятларидан фойдаланиб ишловчи сунъий интеллект қурилмаларини бунёд қилиш устида изланишлар олиб боришса, тилимиз тақдири, маданиятимиз тақдири ҳозиргидек ночор аҳволга тушиб қолмас эди.

Ҳозирги пайтда республикада ўзбек адабий тилида тоза ва тушунарли қилиб гапирувчи ватандошларимиз сафи ҳамда миллатдошларимиз сони тобора камайиб бормоқда. Бунинг сабаби тил муҳитига аввало рус тилининг, кейин эса инглиз тилининг шиддат билан суқилиб киришидадир. Ўзларини маданиятли деб ҳисоблайдиган кўпчилик оилаларда рус тилида ва инглиз тилида гаплашиш одат тусига айланиб бормоқда. Бунинг оқибатида тилимизнинг мулоқат функцияси тобора сусайиб кетиш эҳтимоллиги бор. Бу масала устида на фақат тилшунослар, балки бутун миллат вакиллари фаол ишлашимиз керак. Акс ҳолда ўрта асрлардагидек олимлар арабча, шоирлар форсча, оддий халқ туркийда гапирадиган даврга ўхшаш ҳолат содир бўлиши кутилмоқда.

Бизда ҳам ҳозирги кунда ва келажакда олимлар инглизча, сиёсатчилар русча, рўзғорда эса чала ўзбекча гаплашадиган бўлиб қолишади. Бу миллий тил тараққиётига катта хавф солиши мумкин. Бугунги кунда имкон қадар интернетдаги ўзбекча контентни кучайтиришимиз ва ўзбекча сунъий интеллект тараққиётига алоҳида эътибор қаратишимиз лозим. Бу албатта мураккаб вазифа. Шу сабабли бу масалага мураккабликни ва ночизиқли тафаккурни англашга имкон берувчи синергетик тафаккур нуқтаи назаридан қарашимиз ҳамда синергетик методологияга таяниб мазкур масаланинг ечимини топишимиз лозим.

Сунъий интеллектнинг заиф томони, унинг ночизиқли тафаккур юрита олмаслигида. Уни бошқарувчи дастурлар тузиш зарур бўлади. Бугунги кунда дастурларни сунъий

⁷ https://cs.hse.ru/aicenter/language_culture

